

RUHIY TARBIYA ILMI

Mamadaliyev H. Y.

Andijon iqtisodiyot va pedagogika universiteti "Iqtisodiyot va pedagogika" fakulteti
"Ijtimoiy gumanitar fanlar" kafedrası assistenti
husaynmuhammadaliy638@gmail.com
Tel: +998907727715
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17521639>

ANNOTATSIYA: Tasavvuf, so'fiylik tushunchalari doim zarur amaliyotlardan deb qaralgan. Bu yo'nalishda yurtimizdan ko'zga ko'ringan ulamolaryetishib chiqqan. Ularning izdoshlari hozirgi kunda ham ustozlari yaratgan yo'lni davom ettirmoqdalar. Tasavvufning asl maqsadi nafsnı tarbiyalab, islom dinida maqsad qilingan xulq-atvor bilan bezatish dir.

АННОТАЦИЯ: Концепции суфизма и суфизм всегда считались необходимыми практиками. В этом направлении появились выдающиеся учёные нашей страны. Их последователи и сегодня продолжают путь, начатый их учителями. Истинная цель суфизма — воспитать душу и украсить её тем поведением, к которому стремится ислам.

ANNOTATION: The concepts of Sufism and Sufism have always been considered necessary practices. Prominent scholars from our country have emerged in this direction. Their followers continue the path created by their teachers even today. The true purpose of Sufism is to educate the soul and decorate it with the behavior aimed at in Islam.

Kalit so'zlar: Tasavvuf, so'fiylik, saf, suffa, suffa, safo, sufuh, sof, suf, Zohidlik, taqvo, parhezkorlik, tafakkurtafakkur, shuur.

Ключевые слова: Суфизм, Суфизм, саф, суффа, суффа, сафа, суфух, соф, суф, Аскетизм, благочестие, диета, мысль, сознание.

Keywords: Sufism, Sufism, saf, suffa, suffa, safa, sufuh, sof, suf, Asceticism, piety, diet, thought, consciousness.

Xo'sh, so'fiy so'zi qayerdan paydo bo'lgan? Bu haqda bir necha xil qarashlar bor. Ba'zilar bu so'z «saf» so'zidan kelib chiqqan deyдилar, chunki so'fiy Iloh yo'liga kirganlarning birinchi safida turuvchidir. Ba'zi olimlar uni «suffa» so'zidan hosil bo'lgan deb aytadilar: as'hoobi suffa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tirikliklaridayoq tarki dunyo qilgan taqvodor kishilar bo'lib, so'fiylar shularga taqlid qiladilar, deb tushuntiradilar. Yana bir guruh olimlar so'fiy so'zi «safo» so'zidan kelib chiqqan, chunki bu toifaning qalbi sidq-u safo oftobiday porlab turadi, deganlar. Yana ba'zilar so'fiy «sufuh» so'zidan yasalgan, sufuh — biror bir narsaning xulosasidir, bu jamoa xalqning xulosasi bo'lganligi sababli ularni so'fiy deganlar, deb yozadilar. So'fiy so'zi «sof» so'zidan kelib chiqqan, deguvchilar ham bor. Abu Rayhon Beruniy bo'lsa «Osor ul-boqiya» asarida ushbu so'zni yunoncha «suf», ya'ni faylasuf so'zining oxirgi qismidan yasalgan deb ko'rsatadi. Ammo ko'pchilik so'fiy so'zi arabcha «suf» so'zidan hosil bo'lgan, degan fikrni bildiradilar. «Suf» so'zining lug'aviy ma'nosi jun va jundan to'qilgan matodir. So'fiylar ko'p hollarda jun chakmon yoki qo'y terisidan tikilgan po'stin kiyib yurishni odat qilganlari uchun ularni jun kiyimlilar (forschasi pashminapo'sh), ya'ni so'fiy deb yuritganlar. Bizningcha, shu keyingi etimologik ma'no haqiqatga yaqinroqdir, zero, so'fiy so'zining «suf» so'zidan yasalishi arab tili qonun-qoidalariga mos keladi.

Zohidlik davri so'fiylari (chunonchi, Ibrohim Adham, Hasan Basriy, Abu Hoshim Ko'fiy va boshqalar) taqvo va parhezkorlikni bosh maqsad deb bilgan bo'lsalar, keyingi davr so'fiylari tafakkuriy-shuuriy rivojlanish — ya'ni dunyoni va Ilohni bilish, tanishni asosiy maqsad - deb hisoblaganlar. Birinchi davrni tasavvufning ibtidoiy davri («avvalgi davr») sifatida tilga

oladilar. Oriflik davri deb ataganimiz ikkinchi davr ham (bu IX asr o'rtalaridan boshlanadi) bir necha bosqichlarga ega. Chunonchi, IX-X asrlar - xonaqohlarning paydo bo'lishi, tariqat rusumlarining shakllanishi davri. XI-XII asrlar — tasavvuf maktablari, silsilalarning tarkib topishi davri. Bunda Misr, Bag'dod, Basra, Buxoro, Nishopur, Termiz, Balx shaharlari tasavvuf va tariqat markazlari sifatida muhim rol o'ynagan. Natijada Misr, Xuroson, Movarounnahr, Iroq va Turkiston maktablari shuhrat topgan.

Tasavvuf ta'limoti biz uchun katga nazariy va amaliy ahamiyatga ega, nega deganda:

Birinchi; u xalqimizning insoniy g'ururini yuksaltirib, tubanlik, pastkashlik va ruhiy inqirozdan saqlab turadi;

Ikkinchi; o'lkamizda yashaydigan turli xalqlar va millatlar birlashib yashashi uchun bag'ri kenglik madaniyatini umumiyashtirishga yordam beradi;

Uchinchi; umumbashariy inson-do'stlik goyalari bilan har qanday fundamentalistik oqimlar, ayniqsa, diniy ekstremizmga qarshi turadi;

Turtinchidan; tinchliksevarlik goyalarini targ'ibotchisi sifatida har qanday urush va qurolli to'qnashuvlarga qarshi amal qiladi.

Beshinchidan; insonni ulug'lab, uni yuksak maqomlarga ko'taradi va ma'naviy taraqqiyoti uchun munosib zamin yaratib beradi.

Hazrat Navoiy ta'riflaganday, tasavvuf xilofu ixtilofi bo'lmagan, riyo va manmanlik, da'vo-yu tama'ni inkor etadigan bir ulug' ta'limotkim, u inson ziynati, tiynatini poklovchi obihayotdir.

Mashhur so'fiy ayol Robiya Adaviyya (714—801) Tangriga munojotlarida nola qilib aytar ekan: «Ey Parvardigorim, ey Yori aziz, agar jannating tamida toat qiladigan bo'lsam, jannatingdan benasib et, agar do'zaxingdan qo'rqib ibodat qiladigan bo'lsam, meni do'zax o'tida kuydir — ming-ming roziman! Ammo agar Sening jamolingni deb tunlarni bedor o'tkazar ekanman, yolvoraman, meni jamolingdan mahrum etma!»

Ularni ahlulloh, avliyo, ahli hol, ahli botin, arbobi tariqat, darvesh, qalandar, faqir degan nomlar bilan tilga olardilar.

Yusuf Hamadoniy (1048-1141) Xurosondagi Hamadon shahrining Buzanjird (yoki Buzinajird) qishlog'ida tavallud topdi. Bomiyon shahrida vafot etgan, uning vasiyatiga ko'ra jasadi muridlari tomonidan Marv shahriga keltirilib, u yerga ko'milgan. Yusuf Hamadoniy qadim Turkiston ma'naviyatida o'ziga xos dunyoqarash, tasavvuf tizimini barpo etgan, rivojlantirgan olim va orif bir zotdir. Shuningdek, Shayx Hamadoniy Turkiston piri Xoja Ahmad Yassaviy va Xojai jahon Abdulxoliq G'ijduvoniyning tarbiyalab kamolga yetkazgan piri komildir.

Xoja Abdulxoliq ibn Abduljamil G'ijduvoniy tasavvufning yirik namoyandasi, mashhur avliyo, Xojagon nomi bilan shuhrat qozongan O'rta Osiyo tariqatining asoschisi va rahnamosi, **1103 yilda Buxoro** yaqinidagi yirik savdo-sotiq karvon yo'llaridan bo'lmish G'ijduvon qishlog'ida ma'rifatli oilada tug'ilgan.

Abdulqodir Giyloniy o'zlarining "Sirrul-asror" kitoblarining 23 fasli, "Tasavvuf ahli xususining bayoni" bobida tasavvuf ahlini ikkiga bo'ladi: avvalgi guruh-"sunniylar", ikkinchisi esa "bid'at ahli" deb tilga olinadi. Birinchi toifa so'zda, amalda, shariat va uning ma'nosi bo'lgan tariqatda tamoman qoimdir. Ularni "ahli sunna val jamoa" nomi bilan ataydi. Bid'atchilar toifasiga esa shariat va tariqatga mos tushmagan ishlarni qilishga odatlanganlarni kiritadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. "Tafsiri hilol". Toshkent - "Hilol

nashri”.2017.

2. Muhammad Abiy Homid G‘azzoliy, Ihyau ulumid din, amru ma’ruf nahiy, munkar kitobi 3-jild, Bayrut.

3. Shayx Abdulaziz Mansur. Qur’oni Karim ma’nolarining tarjima va tafsiri. Toshkent 2006. “Toshkent Islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi 2006.

4. <https://namozvaqtlari.com/savol-javoblar/29768-men-tomon-jursa-men-u-tomon-juguraman-degan-ojat-bormi.html>

5. <https://savollar.muslimaat.uz/maqola/243>